

**TOOLS
4CAP**

MODUŁ VIII AKADEMII TOOLS4CAP

OD DOWODÓW DO PRAKTYKI: GŁOSY OSÓB WDRAŻAJĄCYCH I WNIOSKI Z PRAKTYKI

Raport podsumowujący

Wprowadzenie

Narzędzia jakościowe i ilościowe odgrywają kluczową rolę w projektowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie wspólnej polityki rolnej (WPR). Pomagają one **wzmocnić legitymizację wyborów politycznych** poprzez uwzględnienie szerokiego spektrum perspektyw interesariuszy, na których środki WPR mają najbardziej bezpośredni wpływ. Łącząc dowody empiryczne z opiniami ekspertów i wkładem zainteresowanych stron, podejścia te wspierają bardziej ugruntowane zrozumienie potrzeb, priorytetów i niezbędnych kompromisów. Przyczyniają się zatem do **podejmowania bardziej świadomych decyzji i poprawiają przejrzystość w kształtowaniu polityki**, co pozostaje kluczowym wymogiem w kontekście WPR.

Jednocześnie narzędzia te mają swoje ograniczenia. W przypadku braku rzetelnych danych oceny często opierają się na opinii ekspertów, co może powodować różnice w zależności od tego, kto jest zaangażowany i jak sformułowano zagadnienia. Ograniczenia praktyczne, takie jak ograniczony czas i możliwości administracyjne, mogą również wpływać na stopień zaangażowania i weryfikację wyników. Ponadto niektórzy uczestnicy mogą wahać się przed poleganiem na wynikach procesu partycypacyjnego, zwłaszcza gdy nie są one wyraźnie powiązane z formalnymi procesami decyzyjnymi lub gdy ich wpływ na ostateczne decyzje nie jest oczywisty.

ORGANIZATOR:

21 KWIETNIA 2026

ONLINE

38 UCZESTNIKÓW z 16 KRAJÓW (organy publiczne, organy zarządzające; naukowcy; innowatorzy; oraz inne zainteresowane strony związane z sektorem rolnym)

PREZENTACJE I NAGRANIA [TUTAJ](#)

Jeśli widzą Państwo tę ikonę, proszę na nią kliknąć, aby obejrzeć prezentację

Jeśli widzą Państwo tę ikonę, proszę na nią kliknąć, aby obejrzeć film

[Akademia Tools4CAP](#), koordynowana przez [Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacji w Rozwoju Lokalnym](#) (AEIDL), zorganizowała 21 kwietnia 2026 r. [moduł VIII pt. „Od dowodów do praktyki: głosy realizatorów i wnioski z praktyki”](#). Moduł skupiał się na sposobie stosowania tych narzędzi, podkreślając **doświadczenia związane z wdrażaniem, wyzwania operacyjne oraz wnioski istotne dla przyszłej WPR**.

W sesji wzięło udział 38 uczestników z 16 państw członkowskich. Skupiono się na **praktycznym zastosowaniu podejść partycypacyjnych poprzez studia przypadków, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, takich jak [macierz IOI](#), [logika interwencji](#) i [narzędzie do ustalania priorytetów](#)**. Zostały one przedstawione na przykładach studiów przypadków opracowanych w [Niemczech](#), [Polsce](#) i [Irlandii](#).

[Akademia Tools4CAP](#) ma na celu zapewnienie ram dla budowania potencjału i wzajemnego uczenia się w celu opracowania atrakcyjnego i dostosowanego do potrzeb programu szkoleniowego, który zaspokoi potrzeby użytkowników końcowych. [Tools4CAP](#), koordynowany przez ECORYS, to projekt w ramach programu „Horyzont”, w którym bierze udział 21 organizacji partnerskich z 18 krajów UE, posiadających wyjątkową wiedzę specjalistyczną w zakresie kwestii gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, nowych źródeł danych i technologii monitorowania, a także w zakresie angażowania interesariuszy, danych i wskaźników dotyczących kwestii społecznych, środowiskowych i dobrostanu zwierząt w kontekście rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Koncepcyjne i strategiczne ramy wdrażania WPR

Bérénice Dupeux

Koordynatorka projektu [Tools4CAP](#) (Ecorys)

Projekt [Tools4CAP](#) przyczynił się do wzmocnienia podejścia opartego na dowodach w planach strategicznych WPR poprzez opracowanie, testowanie i stosowanie narzędzi analitycznych, partycypacyjnych i monitorujących w różnych państwach członkowskich. Prace te dostarczyły spostrzeżeń na temat tego, w jaki sposób narzędzia te mogą wspierać opracowywanie, wdrażanie i przegląd planów strategicznych WPR, szczególnie w kontekście, w którym przyszłe decyzje dotyczące zarządzania mogą zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w kształtowaniu polityki.

W oparciu o te prace w ramach projektu opracowano również **opinię na temat kolejnych wieloletnich ram finansowych, przedstawionych w dokumencie strategicznym „[WPR 2028–2034: Jak ukierunkować zmiany, aby zapewnić politykę opartą na dowodach](#)”** (grudzień 2025 r.). W dokumencie tym omówiono proponowane zmiany w strukturach zarządzania oraz podkreślono znaczenie niezawodnych narzędzi analitycznych, spójnych systemów danych i odpowiednich zdolności instytucjonalnych dla zapewnienia przejrzystości i porównywalności między państwami członkowskimi.

6 kluczowych wyzwań politycznych dla kształtowania polityki opartej na dowodach

1 Niepewność budżetowa

Środki finansowe podzielone na przypisane do konkretnych działań i możliwe do wykorzystania na różne cele sprawiają, że planowanie wieloletnie jest nieprzewidywalne

2 Złożoność i czynniki zniechęcające w systemie współfinansowania

Wyższe wkłady krajowe mogą spowodować marginalizację działań rolno-środowiskowych

3 Mniejsza rygorystyczność w kształtowaniu polityki

Brak jasnych, wspólnych wymagań dotyczących kształtowania polityki grozi osłabieniem logiki interwencji i powiązań z wynikami

4 Skutki degresywności i ograniczeń wsparcia

Bardzo zróżnicowane skutki w poszczególnych państwach członkowskich wymagają przeprowadzenia krajowej oceny oddziaływania tych rozwiązań

5 Niejasności dotyczące zarządzania gospodarstwem

Niejasne zasady zastępują 20-letnią podstawę norm dobrej kultury rolnej GAEC – zagraża to równym warunkom konkurencji

6 Zdolności analityczne i administracyjne

Większe wymagania przy mniejszej liczbie zalecanych narzędzi; ryzyko polityki podyktowanej przez lobby

Bérénice Dupeux (ECORYS), koordynatorka projektu Tools4CAP, przedstawiła zalecenia zawarte w briefie politycznym projektu, podkreślając proponowane **priorytety dla instytucji UE, państw członkowskich i środowiska naukowego.**

Zalecenia te podkreślają potrzebę wzmocnienia procesów kształtowania polityki opartych na dowodach poprzez lepszą koordynację, większe zdolności analityczne oraz bardziej spójne wykorzystanie narzędzi na wszystkich szczeblach zarządzania.

KOMISJA EUROPEJSKA I WSPÓLPRAWODAWCY	PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE	NAUKOWCY
<p>Priorytetowe traktowanie danych i nauki; wymagane zharmonizowane szablony do projektowania i oceny planów partnerstwa krajowego i regionalnego (NRPP).</p>	<p>Powołanie grup międzyresortowych; śledzenie wkładu zainteresowanych stron za pomocą przejrzystych narzędzi cyfrowych.</p>	<p>Wypełnienie luk w danych budżetowych oraz umożliwienie porównań między krajami i okresami.</p>
<p>Promowanie zrównoważonej reprezentacji zainteresowanych stron; ocena procesów angażowania.</p>	<p>Oparcie ustalania priorytetów na dowodach; stosowanie wskaźników SMART w ramach jasnej logiki interwencji.</p>	<p>Stosowanie zintegrowanych podejść opartych na metodach mieszanych — jakościowych i ilościowych oraz wielkoskalowych.</p>
<p>Określenie jasnego procesu zatwierdzania w celu zapobiegania reanacjonalizacji; zapewnienie równych warunków działania.</p>	<p>Ocena wpływu degresywności i współfinansowania w podziale na rodzaje gospodarstw i regiony; regularne wprowadzanie odpowiednich korekt.</p>	<p>Przeprowadzanie niezależnej, krytycznej analizy planów partnerstwa krajowego i regionalnego (NRPP) oraz rozdziałów dotyczących WPR.</p>
<p>Wykorzystanie zasad interoperacyjności danych oraz jednej platformy dostępu do danych dla naukowców.</p>	<p>Zabezpieczenie autonomii regionalnej; zapewnienie regularnego przeglądu efektywności wydatków publicznych.</p>	<p>Opowiadanie się za celami SMART i jasną logiką interwencji przy opracowywaniu polityki.</p>
		<p>Przyczynianie się do tworzenia znormalizowanych wskaźników i ram oceny.</p>

Jak to działa w praktyce: spostrzeżenia z Niemiec, Polski i Irlandii

Przekształcenie dowodów w praktykę tworzenia polityki wymaga **szerszego wykorzystania metod jakościowych i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji.** W tym kontekście, a także w celu osiągnięcia przedstawionych wcześniej celów, podejścia partycypacyjne mogą pomóc w zapewnieniu, że decyzje polityczne będą transparentne i uzasadnione, a jednocześnie **będą lepiej odzwierciedlać poglądy osób bezpośrednio zaangażowanych, szczególnie w następnym okresie programowania WPR.** Ponadto wspomniano, że podejścia oddolne mogą wspierać większą rolę interesariuszy w procesie projektowania wsparcia, w ramach których polityki są opracowywane wspólnie i lepiej odzwierciedlają potrzeby zaangażowanych stron.

Niemieckie studium przypadku (Hesja): Macierz IOI dla spójności eko-schematów i działań rolno-środowiskowo-klimatycznych

Carla Wember (Instytut Badań nad Rozwojem Obszarów Wiejskich (IfLS))

W niemieckim studium przypadku przeanalizowano, w jaki sposób macierz „Interwencja–Rezultaty–Oddziaływanie” (Intervention-Output-Impact - IOI) może być wykorzystana do oceny spójności między określonymi na poziomie krajowym eko-schematami w ramach filaru I WPR a regionalnymi działaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach filaru II w Hesji. Podobnie jak w

innych państwach członkowskich o kompetencjach dzielonych, zarządzanie WPR w Niemczech obejmuje zarówno szczebel krajowy, jak i regionalny. Zapewnienie spójności między tymi instrumentami oraz między zaangażowanymi interesariuszami jest ważne, aby uniknąć nakładania się działań, luk lub niezamierzonych niespójności.

Główne wnioski

- Macierz IOI okazała się przydatna w uwidocznieniu **powiązań między środkami krajowymi i regionalnymi**.
- Pomogła ona **wyjaśnić, w jaki sposób różne interwencje oddziałują na siebie**, oraz wsparła bardziej uporządkowane dyskusje na temat spójności programu, zapewniając praktyczną podstawę do rozważenia ewentualnych zmian.
- Narzędzie to sprawdziło się jako **pomost między pracami analitycznymi a podejmowaniem decyzji administracyjnych**.
- **Duży wkład eko-schematów i działań rolno-środowiskowo-klimatycznych** w ochronę wód, gospodarkę składnikami odżywczymi w glebie i różnorodność biologiczną.

Wnioski

- **Przydatność w planowaniu strategicznym:** narzędzie okazało się bardzo skuteczne w wizualizacji złożonej logiki interwencji oraz ułatwianiu przejrzystego, uporządkowanego dialogu między badaczami a decydentami.
- **Współpraca z interesariuszami:** narzędzie sprawdza się nawet w małych grupach ekspertów, chociaż szerszy udział zwiększyłby jego legitymizację.

Zalecenia

- Wnioski sugerują, że macierz IOI mogłaby być systematycznie **włączana do planowania oraz przeglądu eko-schematów i działań rolno-środowiskowo-klimatycznych**, co wymagałoby solidniejszych podstaw, czyli dostępności danych i lepszego oszacowania efektów wdrażania tych instrumentów.
- W przyszłych zastosowaniach należy rozważyć **szersze i wcześniejsze zaangażowanie interesariuszy** w celu wzmocnienia jakości i legitymizacji ocen spójności stosowanych instrumentów.

Polskie studium przypadku: Głosowanie kumulatywne z ograniczeniami na potrzeby ustalania priorytetów przy opracowywaniu planu strategicznego WPR
Barbara Wieliczko (European Rural Development Network (ERDN))

W polskim studium przypadku zbadano, czy metoda ograniczonego głosowania kumulatywnego (Constrained Cumulative Voting - CCV) może poprawić przejrzystość, inkluzyjność i oparcie na dowodach procesu ustalania priorytetów potrzeb podczas opracowywania planu strategicznego WPR. W trakcie procesu programowania na lata 2023–2027 ograniczony czas na otwartą dyskusję sprawił, że priorytety były w dużej mierze kształtowane przez dotychczasowe podejścia, a nie przez ustrukturyzowaną ocenę potrzeb. W tym kontekście w studium przypadku przetestowano bardziej ustrukturyzowaną metodę partycypacyjną, aby wesprzeć ustalanie priorytetów, poprawić zrozumienie kompromisów

w procesie decyzyjnym WPR oraz zachęcić do bardziej otwartej dyskusji na temat wykorzystania dostępnych narzędzi w opracowywaniu i wdrażaniu planu strategicznego.

Podejście zastosowane w Polsce opierało się na warsztatach z udziałem interesariuszy z modelu poczwórnej helisy (administracja publiczna, biznes, środowisko akademickie i społeczeństwo obywatelskie), a uczestnicy zostali poproszeni o **rozdzielenie 100 punktów pomiędzy listę zidentyfikowanych potrzeb**, w ramach określonych górnych i dolnych limitów, aby uniknąć dominacji jednej preferencji.

Przegląd polskiego studium przypadku

Kluczowe wnioski

- Stwierdzono, że metoda głosowania kumulatywnego jest stosunkowo **łatwa do zrozumienia i zastosowania**. Zwiększyła ona przejrzystość procesu ustalania priorytetów i pomogła wzmocnić wśród interesariuszy poczucie wpływu na proces projektowania wsparcia.
- **Ułatwiła** również **identyfikację napięć** między różnymi priorytetami polityki oraz umożliwia ich udokumentowanie w uporządkowany sposób.
- Jednocześnie wyniki okazały się **wrażliwe na kilka czynników**, w tym wybór kryteriów, zasady przyznawania punktów, uczestników priorytetyzacji oraz sposób definiowania potrzeb.
- Szczególnie trudno było spójnie ocenić potrzeby bardziej złożone lub wielowymiarowe, co podkreśla **znaczenie pracy z ograniczoną liczbą** jasno zdefiniowanych i dobrze ustrukturyzowanych potrzeb.

Wnioski

- Studium przypadku opierało się na niewielkiej grupie uczestników, która nie reprezentowała w pełni wszystkich potencjalnych interesariuszy, którzy powinni uczestniczyć w opracowanie planu strategicznego WPR. Na realizację studium wpłynęły również ograniczenia czasowe oraz ograniczone zaangażowanie ze strony ministerstwa. Ponadto istnieje ryzyko, że stosowanie tego rodzaju narzędzi partycypacyjnych może być **postrzegane jako działanie pozorne**, jeśli nie jest wyraźnie powiązane z faktycznym procesem decyzyjnym.

Zalecenia

- Ostateczne wnioski sugerują, że **metoda ustalania priorytetów powinna pozostać prosta, przejrzysta i integracyjna**, a potrzeby powinny być jasno zdefiniowane, unikając nadmiernie złożonych lub wielowymiarowych sformułowań.
- Kryteria powinny być starannie opracowane i przetestowane z udziałem wszystkich grup interesariuszy. To samo dotyczy zasad przyznawania i limitów punktów. Mogłoby to pomóc w **zapobieganiu dominacji indywidualnych preferencji poszczególnych uczestników**.
- W przypadku bardziej złożonych celów polityki bardziej odpowiednie mogą być **podjęcia hybrydowe** łączące różne metody.
- Dalsze prace powinny również skupiać się na **dostosowaniu narzędzi ustalania priorytetów do różnych grup interesariuszy** zaangażowanych w opracowywanie planu strategicznego WPR.

Irlandzkie studium przypadku: Opracowanie logiki interwencji w celu poprawy monitorowania i oceny WPR

Trevor Donnellan (Teagasc – Agencja ds. Rozwoju Rolnictwa i Żywności)

Irlandzkie studium przypadku odpowiada na potrzebę jaśniejszych powiązań przyczynowych między interwencjami WPR a kluczowymi rezultatami, w tym dochodami gospodarstw rolnych, stanem krajobrazu i bezpieczeństwem żywnościowym. Prace skupiały się na opracowaniu szczegółowej logiki interwencji w celu przedstawienia, w jaki sposób instrumenty WPR mają przelożyć się rezultaty.

Logika interwencji to narzędzie z zakresu metod jakościowych lub mapa wizualna, która wyjaśnia i wizualizuje ogólną koncepcję interwencji. Procedura stosowania tego narzędzia rozpoczyna się od problemu, który motywuje do wdrożenia odpowiednich instrumentów wsparcia, a kończy na oczekiwanych wynikach i skutkach, opisując jednocześnie, w jaki sposób interwencja ma funkcjonować, w tym założenia, na których się opiera.

Kluczowe ustalenia

- Schemat logiki interwencji pokazał, w jaki sposób główne środki w ramach płatności bezpośrednich WPR w Irlandii przyczyniają się do osiągnięcia takich rezultatów, jak **stabilność dochodów gospodarstw rolnych, dystrybucja dochodów, odnowa pokoleniowa oraz zrównoważony rozwój środowiska**.
- Pomogło to **określić oczekiwane wyniki związane z poszczególnymi interwencjami** i ułatwiło ustalenie odpowiednich wskaźników wykonania.
- Umożliwił on również wskazanie zestawu możliwych wskaźników, a jednocześnie **zidentyfikowanie luk w danych i wyzwaniach związanych z szacowaniem**, którymi należy się zająć.

Wnioski

- Logika interwencji pomaga **zidentyfikować obszary, w których interwencje publiczne się pokrywają, gdzie mogą istnieć luki oraz gdzie mogą być potrzebne bardziej ukierunkowane interwencje** dla określonych grup, takich jak małe gospodarstwa, gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub młodzi rolnicy.
- Logika interwencji może pomóc decydentom w ustaleniu wyraźniejszych **powiązań między konkretnymi instrumentami a oczekiwanymi wynikami**.
- Opracowanie logiki interwencji podkreśla również **znaczenie wczesnego zaangażowania interesariuszy** w proces projektowania wsparcia oraz potrzebę uzyskania lepszych danych w takich obszarach, jak zarządzanie ryzykiem, konkurencyjność i różnorodność rolnictwa.

Zalecenia

- Wnioski płynące z analizy studium przypadku sugerują, że opracowanie logiki interwencji powinno przebiegać zgodnie z ustrukturyzowanym i opartym na dowodach procesem, **rozpoczynającym się od przeglądu literatury, a następnie warsztatów** z udziałem urzędników i ekspertów. Wersja robocza powinna następnie zostać poddana dyskusji przez odpowiednią grupę interesariuszy przed opracowaniem finalnej wersji i udostępnieniem do szerszego użytku.
- Logikę interwencji należy traktować jako dokument podlegający ciągłym zmianom, aktualizowany z biegiem czasu i aktywnie wykorzystywany do wspierania monitorowania, oceny oraz opracowywania planu strategicznego WPR. Proces ten powinien być **nadzorowany przez co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie** w planowaniu i ocenie polityki.
- Doświadczenia Irlandii wskazują na korzyści płynące z **rozszerzenia logiki interwencji na wszystkie działania w ramach planów strategicznych WPR**, przy jednoczesnym zwiększeniu roli wskaźników środowiskowych i społecznych, aby umożliwić pełniejszą ocenę skutków interwencji.

Wzmocnienie planów strategicznych WPR: wnioski na następny okres programowania. Podsumowanie debaty

Debata w ramach modułu VIII, moderowana przez **Simone Sterly** z IfLS, zgromadziła doświadczenia z analizy studiów przypadku, aby podzielić się z publicznością refleksjami na temat kluczowych wniosków wyciągniętych z zastosowania narzędzi wspierających opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie planów strategicznych WPR w Niemczech, Irlandii i Polsce. Dyskusja dostarczyła szeregu

uzupełniających się refleksji na temat znaczenia i ograniczeń narzędzi partycypacyjnych oraz wspomagających podejmowanie decyzji, zaprezentowanych w ramach projektu Tools4CAP, szczególnie w kontekście nadchodzącego okresu programowania oraz ewoluującego kształtu WPR w wieloletnich ramach finansowych na lata 2028–2034.

Wykorzystanie mechanizmów głosowania kumulatywnego i ustalania priorytetów w przypadku zróżnicowanej grupy interesariuszywarunkach występowania złożonej struktury interesariuszy

W dyskusji podkreślono, że podejścia oparte na głosowaniu kumulatywnym są istotnymi narzędziami służącymi do ustalania priorytetów przez interesariuszy w procesach negocjacyjnych i planistycznych związanych z WPR, zwłaszcza w kontekstach charakteryzujących się rozbieżnymi i konkurencyjnymi celami. W takich sytuacjach grupy interesów często mają tendencję do traktowania całego zestawu swoich priorytetów jako równie ważnych, a nawet niepodlegających negocjacji, co może utrudniać identyfikację rzeczywistych priorytetów i dążenie do zrównoważonych wyników.

Głosowanie kumulatywne zostało opisane jako mechanizm, który pomaga przełożyć jakościowe preferencje na bardziej jednoznaczne struktury priorytetów, wymagając od zainteresowanych stron uszeregowania celów według ważności zamiast ich zwykłego wyliczenia. **Uznano to za szczególnie istotne w świetle ograniczeń związanych z limitem dostępnych zasobów finansowych i administracyjnych, które nieuchronnie wymagają kompromisów między celami a postulatami**

poszczególnych interesariuszy. Podejście to uznano zatem za potencjalnie bardziej przejrzyste w zakresie agregowania preferencji interesariuszy, ułatwiające określenie priorytetowych celów, które można realistycznie zrealizować. Uznano je również za szczególnie cenne w kontekście następnego okresu programowania WPR, w którym takie kompromisy mogą stać się jeszcze trudniejsze do uzyskania.

Myszę, że jednym z wyzwań jest to, że czasami, gdy różne grupy interesów określają swoje cele lub to, co chciałyby osiągnąć, bardzo trudno jest skłonić niektóre z nich do przedstawienia swoich priorytetów wskazania, jakie są ich priorytety, ponieważ w niektórych przypadkach są one niemal jak stanowiska negocjacyjne.

Trevor Donellan, Teagasc

Uwzględnienie specyfiki regionalnej w procesach planowania strategicznego WPR

Drugą kluczową kwestią była reprezentacja różnorodności regionalnej w ramach krajowych i regionalnych planów strategicznych, szczególnie w kontekście przyszłych Planów Partnerstwa Krajowego i Regionalnego (PPKR).

W dyskusji podkreślono, że **doświadczenia z poprzednich procesów planowania strategicznego wskazują, iż perspektywy regionalne nie zawsze są w wystarczającym stopniu uwzględniane lub wyraźnie odzwierciedlane w zagregowanych krajowych działaniach planistycznych.** Stwarza to strukturalne ryzyko, że priorytety specyficzne dla danego regionu, w tym sektory rolnicze, które są szczególnie ważne na

niektórych obszarach, mogą zostać pominięte podczas agregacji i ustalania priorytetowych potrzeb.

Taki brak równowagi może prowadzić do nierównomiernego podziału zasobów, co ma wpływ na regiony charakteryzujące się specyficznymi warunkami rolniczymi, środowiskowymi lub społeczno-gospodarczymi. Aby temu zaradzić, podkreślono, że narzędzia partycypacyjne i służące ustalaniu priorytetów powinny być uzupełnione o elementy projektowe zapewniające reprezentację terytorialną i zabezpieczające potrzeby niszowe lub specyficzne dla danego regionu.

Uważam, że należy wprowadzić pewne poprawki w tym procesie, aby naprawdę zapewnić, że te specyficzne cechy, specyfika regionalna i konkretne potrzeby są uwzględnione, tak abyśmy mogli zagwarantować środki finansowe na te konkretne potrzeby.

Barbara Wieliczko, ERDN

Stopień skomplikowania i użyteczność ram logiki interwencji

Narzędzie analizujące logikę interwencji zostało omówione jako solidne strukturalne ramy łączące cele, wyniki i oddziaływania, o wyraźnej wartości analitycznej w procesach planowania i oceny instrumentów WPR. **Zidentyfikowano jednak kilka ograniczeń** dotyczących jego użyteczności w kontekście partycypacji interesariuszy.

W szczególności podejście to może być postrzegane jako wysoce **techniczne i zorientowane akademicko**, co

może ograniczać jego zrozumiałość dla interesariuszy niebędących specjalistami. Terminologia z nim związana (np. wyniki, efekty, oddziaływania, wskaźniki) może być trudna do interpretacji dla osób bez doświadczenia w ocenie polityki lub programowaniu. Ponadto pełne wizualne przedstawienie logiki interwencji zostały opisane jako **złożone i potencjalnie trudne do wdrożenia**, zwłaszcza jeśli zostaną wprowadzone na wczesnych etapach procesów partycypacyjnych.

Rodzi to kluczowe wyzwanie dla partycypacyjnych podejść w ramach WPR, polegające na zapewnieniu, by ramy planowania pozostały zrozumiałe i użyteczne dla

szerokiego grona zainteresowanych stron, tak aby uniknąć efektów wykluczenia związanych ze złożonością metodologiczną.

Strukturyzacja zaangażowania interesariuszy i formalizacja procesów partycypacyjnych

Powracającym punktem dyskusji była potrzeba **wzmocnienia zaangażowania interesariuszy wykraczającego poza doraźne lub nieformalne praktyki konsultacyjne, szczególnie na etapie projektowania instrumentów wsparcia.** Skuteczne procesy partycypacyjne opisywano jako wymagające narzędzi

wspierających ustrukturyzowane kształtowanie polityki wsparcia, a nie opierających się wyłącznie na otwartych konsultacjach.

Oznacza to wyraźne rozróżnienie między (i) przestrzeniami deliberacji służącymi dyskusji i wyrażaniu priorytetów zainteresowanych stron a (ii) sformalizowanymi mechanizmami, za pomocą których wkład jest systematycznie gromadzony i włączany do projektowania polityki wsparcia. Doświadczenia różnych grup fokusowych potwierdziły, że aby udział interesariuszy wspierał projektowanie wsparcia niezbędne jest połączenie interaktywnych procesów ustalania priorytetów z dobrze zdefiniowanymi kanałami instytucjonalnymi służącymi do zgłaszania i włączania wkładu pochodzącego od różnych grup interesariuszy.

Ta podwójna konfiguracja, łącząca partycypacyjne ustalanie priorytetów ze specyfikacją opartą na wiedzy eksperckiej, została uznana za istotną dla zachowania równowagi między inkluzywnością i solidnością analityczną w procesach kształtowania polityki wsparcia.

Jeśli spojrzę na wspieranie dyskusji, to uważam, że macierz IOI może być bardzo pomocna, na przykład w celu umożliwienia wspólnego tworzenia celów lub ustalania priorytetów, a następnie w części, w której macierz jest faktycznie wypełniana w oparciu o wiedzę ekspercką.

Carla Wember, IfLS

Kluczowe wnioski i podsumowanie

Wnioskiem przewijającym się w trakcie dyskusji było kluczowe znaczenie **właściwego zaprojektowania procesu partycypacyjnego opracowywania polityki wsparcia.** Jako kluczowy wymóg wskazano wysoką transparentność podejmowania decyzji, szczególnie w odniesieniu do tego, jak priorytety są definiowane, negocjowane i ostatecznie agregowane w tworzeniu systemu wsparcia.

Podkreślono również, że skuteczność narzędzi partycypacyjnych zależy od jasnego określenia ról i obowiązków wśród interesariuszy, ekspertów i organów

administracji publicznej. Ponadto w dyskusji podkreślono, że skuteczność tych narzędzi zależy nie tylko od ich ukształtowania w oparciu o dostępną metodologię, ale także od szerszej architektury instytucjonalnej, w której są one osadzone.

Na koniec podkreślono, że podejścia partycypacyjne nie powinny mieć charakteru wyłącznie konsultacyjnego, lecz muszą być skutecznie włączone w formalne procesy kształtowania polityki i podejmowania decyzji, aby zapewnić wymierny wpływ na politykę wsparcia.

Wszystkie prezentacje i nagrania są dostępne na [stronie wydarzenia](#).

Zapraszamy Państwa do zaangażowania się w projekt [tutaj](#).

Lub zapisania się do newslettera [tutaj](#).

Nowe moduły szkoleniowe Akademii zostaną opublikowane w najbliższej przyszłości [tutaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

